

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI BOJXONA XIZMATLARINING RIVOJLANISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ergashev Qobiljon Ernazarovich

O‘zbekiston Respublikasi Moliya va iqtisodiyot vazirligi huzuridagi Bojxona
qo‘mitsasining Bojxona instituti

Katta o‘qituvchisi

Qobiljon881023@mail.ru; +998997521559

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416647>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxona xizmatlarini raqamlashtirish bilan iqtisodiy munosabatlar predmet sifatida o‘rganildi. raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirish yuzasidan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan maqsad qilib belgilab olindi. Dolzarbliigi sifatida bojxona xizmatlarini raqamlashtirish 2022-yilda 70 foizga, 2023-yilda 100 foizga yetkazish bo‘yicha dastur qabul qilinganligini ta’kidlashimiz mumkin. Shuningdek, muammo sifatida raqamli bojxona xizmatlarining iqtisodiy ahamiyati va zaruriyatini, tashkiliy-huquqiy asoslarini, rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillarni tadqiq qildik. Tadqiqotda terminologik tahlil, omilli tahlil, qiyosiy tahlil, SWOT tahlil, tasniflash va modellashtirish kabi usullardan hamda tizimli, indikativ yondashuvlardan foydalaniladi. Yuqoridagi o‘rganilishi kerak bo‘lgan muammolar yuzasidan xorijiy tajriba tahlil qilib chiqildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha asosli takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: axborot xavfsizligi, raqamli iqtisodiyot, yagona darcha, elektron bojxona, E-Tijorat, Big data, Data mining, Smart bojxona, raqamli bojxona.

Kirish

Mavzuning dolzarbliigi. Bojxona xizmatlari ko‘p jihatdan xalqaro savdoni amalga oshirish qulayligini, xalqaro ta’minot zanjirlarining xavfsizligini va mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishini belgilaydi. Shundan kelib chiqqan holda, Jahon Bojxona Tashkiloti (JBT) tomonidan bojxona xizmatlarini rivojlantirish maqsadida 2016-yil “Raqamli bojxona” yili deb e’lon qilindi [1, 3-b].

Jahonda raqamli iqtisodiyot sharoitiga o‘tish sharoitida bojxona xizmatlarini raqamlashtirish bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar, jumladan, Jahon Savdo Tashkilotining (JST) iqtisodiy tadqiqotlarida “Transchegaraviy qog‘ozsiz savdo” mavzusida, JBTning BACUDA (Band of Customs Data Analysts) tadqiqot bo‘limi “Bojxona va xalqaro savdo” masalalari, Yevrosiyo Iqtisodiy Komissiyasining bojxona mutaxassislari “Raqamli bojxona” mavzusida, [2, 20-b] JBTning mintaqaviy o‘quv markazida “JBT tajribasida Raqamli bojxona” mavzularida doimiy ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada jahon amaliyotida to‘plangan tajribalarni qo‘llashga alohida e’tibor qaratish va respublikamizda bojxona xizmatlarini ko‘rsatish samaradorligini oshirishning ilmiy asoslarini takomillashtirish, raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Jahonda yuz berayotgan iqtisodiy tendensiyalar bilan hamohang tarzda O‘zbekistonda ham “raqamli bojxona” xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha ustuvor vazifalar amalga oshirilmoqda. Shu asosda

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi bojxona sohasiga tatbiq etilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-yil 17-fevralda bojxona ma’urchiligini yanada

takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda ta'kidlaganlaridek, "Bojxona boshqa davlat idoralariga namuna bo'lishi kera". Buning uchun esa, bojxona xizmatlarini raqamlashtirish 2022-yilda 70 foizga, 2023-yilda 100 foizga yetkazish bo'yicha dastur qabul qilish vazifasini qo'ydi.

Maqolaning maqsadi O'zbekiston Respublikasida raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirish yuzasidan ilmiy va amaliy asoslangan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi **masalalarni yechishimiz zarur:**

raqamli bojxona xizmatlarining iqtisodiy ahamiyati va zaruriyatini o'rganish;

raqamli bojxona xizmatlarini shakllantirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini tadqiq qilish;

Jahon Bojxona Tashkilotining raqamli bojxona xizmatlarini joriy etishga oid yondashuvlarini tahlil qilish;

O'zbekistonda raqamli bojxona xizmatlarini shakllantirish holatini tadqiq qilish;

O'zbekistonda raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarni tasniflash;

O'zbekistonda raqamli bojxona xizmatlarini rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlilini qilish; bojxona xizmatlarini raqamlashtirishning matematik modellini tasniflash;

O'zbekistonda raqamli bojxona xizmatlarini takomillashtirish modeli ishlab chiqish;

O'zbekistonda raqamli bojxona xizmatlarini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash.

Yuqoridagi ta'kidlab o'tilgan masalalar bo'yicha bir qator **olimlar o'z tadqiqotlar olib borishgan:**

JBT Bosh kotibi Kunio Mikuriy ta'kidlaganidek, "Sanoat inqilobi endilikda elektronika va axborot texnologiyalaridan foydalanishdan tashqari, kiberfizik tizimga asoslangan raqamli dunyo yo'nalishida bormoqda.[3, 7-b]

Boshqaruv nazariyasida "raqamlashtirish" atamasi turli ma'nolarda qo'llaniladi.

Xususan, T.Serixning fikricha, raqamlashtirish – bu ilg'or texnologiyalardan foydalanishdir.[4, 7-b]

P.Borovkov "raqamli bojxona xizmatlari"ning mazmunini tahlil qilishda uchta asosiy tushunchani ajratib ko'rsatadi: avtomatlashtirish; raqamlashtirish; biznesning raqamli transformatsiyasi.[5, 15-b]

A.Tarasovning ilmiy izlanishlari natijasiga ko'ra, bojxona xizmatlarining raqamli transformatsiyasi eng avvalo, yangi biznes jarayonlari, tashkiliy tuzilmalar uchun yangi qoidalar, mas'uliyat, namunalar demakdir.

Uning fikricha, bojxona xizmatlarining raqamli transformatsiyasining asosiy jarayoni strategik ma'lumotlarni boshqarishdir.

Shuningdek, N.N.Zaguskin har qanday tashkilot o'z rivojlanish jarayonida turli strategik yondashuvlar, texnologiyalar, boshqaruv madaniyati darajasi, xodimlarning malakasi bilan tavsiflangan ma'lum bosqichlardan o'tadi.[6, 54-b]

N.G.Miloslavskaya va R.A.Sagirov raqamli bojxona xizmatlari ko'rsatkichlarni baholash yetuklik darajasini tavsiflovchi jarayonlarning holatini ko'rsatishini isbotladi[7, 24-b].

Shuningdek, E.Nigmanov va U.Hamroyevlar raqamli iqtisodiyot va raqamli bojxona tizimining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tuzilmasi orqali "raqamli bojxona" tushunchasining iqtisodiy ahamiyatini ochib bergan[8, 9-b].

Material va metodlar. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bojxona xizmatlari rivojlanishini tadqiq qilish "raqamli bojxona xizmati"ni yaratish bo'yicha uchta davrni aniqlashga imkon berdi.

Birinchi davr, JBT Kengashi tomonidan 2001-yil iyun oyida Boku deklaratsiyasining qabul qilinishi bilan boshlanadi va 2007-yil 8-noyabrda tugaydi. Unda JBTga a'zo mamlakatlar zamonaviy, shaffof, aniq, samarali, tezkor va soddalashtirilgan "elektron bojxona xizmatlari" muhitini yaratish uchun qayta ko'rib chiqilgan Kioto konvensiyasini qabul qildi.

Ikkinchi davrning boshlanishi 2007-yil 8-noyabrga to'g'ri keladi. JBTning Doimiy Texnik Qo'mitasi 179/180 sessiyada "Ye-bojxona" strategiyasi masalasini ko'rib chiqdi.

Uchinchi davr JBTning Siyosiy Komissiyasining 2014-yil 12-noyabrda bo'lib o'tgan 72-sessiyasidan boshlanadi. Yig'ilish yakuni bo'yicha, JBT ekspertlari Raqamli Bojxona Konsepsiyasini va tegishli Ish Dasturini taklif qildilar.

Davlatlarning bojxona idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan "raqamli bojxona xizmatlari" sohasida eng aniq ilovalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1. E-qayta ishlash – qog'ozsiz muhit; 2. 24/7 avtomatlashtirilgan bojxona ishi va moslashtirilgan ish vaqti; 3. bojlar va soliqlarni Ye-to'lash; 4. "E-duty" kalkulyator; 5. mobil ilova xizmatlari; 6. tovarlarni Ye-qaytarish; 7. inspeksion tekshirish; 8. yuk haqida oldindan xabardor qilish; 9. CN 22 va CN 23 ning elektron versiyasi; 10. bojxona deklaratsiyasi tizimi; 11. soddalashtirilgan rasmiylashtiruv tartibi.

Raqamli bojxona xizmatlarining muhim jihatlarini tasniflab chiqamiz. Unga ko'ra, quyidagi tarkibiy tizimlar bilan ifodalanadi: 1) joriy operatsion (ish) muhit; 2) instrumentlar, vositalar, qo'llanmalar va JBT tizimlari; 3) axborot bojxona texnologiyalarini JBT Strategik Rejasi doirasida joylashtirish; 4) raqamli bojxona xizmatlari konsepsiyasi, strukturasi; 5) raqamli bojxona xizmatlarining ko'rinishi, imkoniyatlari va unga ta'sir qiluvchi tahdidlari; 6) tahlil qilinadigan sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan harakatlar.

"Raqamli O'zbekiston - 2030" Strategiyasi doirasida bojxona xizmatlarini raqamli transformatsiya qilish islohotlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda.

Bojxona xizmatlarini takomillashtirish yuzasidan 2022-yilda 59 ta normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari ishlab chiqildi. Mazkur loyihalardan 14 tasi qabul qilingan. Bular: 1 ta Prezident Farmoni, 1 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining 2 ta qarorlari va 1 ta farmoyishi, 9 ta DBQning idoraviy qarorlari qabul qilindi.

Shundan kelib chiqib, bojxona sohasini raqamlashtirish borasida 48 ta axborot tizimlari va 33 ta interaktiv xizmatlar amaliyotga kiritilib, tadbirkor va fuqarolarga sifatli va tezkor xizmatlar ko'rsatilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi PF-122-son Farmoni bilan sohani raqamlashtirishga qaratilgan 62 ta banddan iborat Yo'l xaritasi qabul qilindi. Shundan Raqamlashtirish yo'nalishida 45 ta band: 15 ta band Elektron xizmatlarni ishlab chiqish, 16 ta band Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari ishlab chiqish, 10 ta band Vazirlik va idoralararo ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'yish, 4 ta band Infratuzilmani takomillashtirishga qaratilgan.

Tadqiqotimiz davomida O'zbekiston Respublikasida raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar yuzasidan xorijiy davlatlarning amaliyotini tahlil qildik.

Shundan kelib chiqqan holda, Yaponiyaning "e-Gates", Malayziyaning "uCustoms", Koreya Respublikasining "UNI-PASS", "APIS", "IRM-PASS", Finlyandiyaning "Hackathon", Birlashgan

Arab Amirligining “E-Mirsal 2”, “Risk Engine”, “Smart Workspace”, Turkiya Respublikasining “Bilge”, “TAREX”, AQSHning “Trusted Traveller” kabi raqamli xizmatlarini tahlil qilindi.

O‘zbekistonda “raqamli bojxona”ning rivojlangan darajasini xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan indikatorlar bo‘yicha tahlil qilib chiqish, hozirgi holatga xolisona yondashuv deb hisoblaymiz.

Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Raqamli va barqaror savdoni osonlashtirish bo‘yicha Global tadqiqoti hozirda 143 ta iqtisod va JSTning Savdoni osonlashtirish to‘g‘risidagi bitimi (TFA), shuningdek qog‘ozsiz savdo va BMTning Osiyo va Tinch okeanidagi transchegaraviy qog‘ozsiz savdo to‘g‘risidagi shartnomasi (CPTA) bilan bog‘liq 58 ta chora-tadbirlarni qamrab oladi. So‘rov BMTning barcha beshta mintaqaviy komissiyalari hamda global va mintaqaviy sheriklar sonining ko‘payishi bilan har ikki yilda bir marta birgalikda o‘tkaziladi [9, 8-b].

2021-yilda O‘zbekiston Respublikasining “raqamli bojxona” bo‘yicha ko‘rsatkichlari: Savdoni osonlashtirish balli 62,37%; Shaffoflik: 80%; Rasmiylik: 70,83%; Institutsional tartibga solish va hamkorlik: 33,33%; Qog‘ozsiz savdo: 74,07%; Transchegaraviy qog‘ozsiz savdo: 33,33% ni tashkil qildi.

143 ta iqtisodiy baholashdan so‘ng, 2021-yilgi so‘rov 2017-yilga qaraganda O‘zbekistonning barcha 5 asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha natijalari sezilarli darajada yaxshilanganini ko‘rishimiz mumkin.

Xususan, 2021-yil “raqamli bojxona” natijalari bo‘yicha 6 ta ko‘rsatkich bo‘yicha “Amalga oshirilmagan”, 4 ta ko‘rsatkich bo‘yicha “Rejalashtirish bosqichi”. 6 ta ko‘rsatkich bo‘yicha “Qisman amalga oshirildi”, 1 ta ko‘rsatkich bo‘yicha “Mavjud emas”, 11 ta ko‘rsatkich bo‘yicha “Noma‘lum”, 23 ta ko‘rsatkich bo‘yicha “To‘liq amalga oshirildi” natijalari belgilangan.

O‘zbekistonda “raqamli bojxona” xizmatlarini rivojlantirish borasida quyidagi masalalar tasnifiga e‘tibor qaratishimiz zarurligi aniqlandi:

birinchidan, raqamli bojxona xizmatlarini tashkil etish bilan bog‘liq muammolar;

ikkinchidan, bojxona organlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari doirasida raqamli bojxona xizmatlarining dolzarb masalalari;

uchinchidan, raqamli bojxona xizmatlarini joriy etishning muammoli masalalari;

to‘rtinchidan, axborotni boshqarish yo‘nalishida raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirishning dolzarb masalalari;

beshinchidan, bojxona postlarida “bojxonasiz nazorat tizimini” yaratish bilan bog‘liq jarayonlarda aniqlangan muammolarni ko‘rib chiqamiz.

O‘zbekistonda quyida qo‘yiladigan talablar DBQ tomonidan bojxona xizmati darajasida amalga oshirilmogda, lekin davlat va xalqaro darajada rivojlanish darajasi raqamlashtirish indikatorlariga mos kelmaydi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti TFI indikatorlari bo‘yicha O‘zbekistonda bojxona xizmatlarini raqamlashtirish ko‘rsatkichlarini tadqiq qilamiz.

Indikatorlardan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston eng yaxshi amaliyot ko‘rsatkichiga ega davlatlar tajribasidan foydalangan holda raqamli bojxona xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarini belgilash zarur. O‘zbekistondagi horigi raqamli bojxona xizmatlarining holati xalqaro standartlar darajasida emas.

SWOT-tahlilni o‘tkazish uchun tadqiqot obyekti qilib qabul qilingan DBQning raqamli bojxona xizmatlarini baholash ko‘rsatkichlari asosida so‘rovnoma jadvali ishlab chiqildi, hamda bojxona

organlarining faoliyatiga eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan turli omillarni to'laroq hisobga olishga imkon beradigan qulay uslubdan foydalanildi.

Tadqiqot natijalarini yaqqolroq va aniqroq ifodalash uchun ustunliklar, kamchiliklar, imkoniyatlar va tahdidlarning har biri bo'yicha alohida o'rtacha ballar yig'indisini aniqlash lozim. Korxonaning kuchli va zaif tomonlarining (ustunliklari va kamchiliklari) maksimal qiymati 6 ballga teng, ya'ni baholash uchun qabul qilingan bandlar soniga teng. Bunda har bir band bo'yicha maksimal baholash 1 ballga teng bo'ladi. Xuddi shuningdek, imkoniyatlar va tahdidlar bo'yicha umumiy baholash qiymati 9 ballga teng. SWOT-tahlilning har bir yo'nalishi bo'yicha umumiy o'rtacha ball bandlar bo'yicha umumiy ballni tadqiq etilayotgan yo'nalish bo'yicha bandlar soniga bo'lish orqali aniqlandi.

$$S_{o'rt.} (W_{o'rt.}, O_{o'rt.}, T_{o'rt.}) = \sum_{j=1}^{i=1} Kij : \sum_{i=1}^n M i$$

Bu yerda Mi - har bir bandning maksimal qiymati;
 n - bandlar soni.

DBQ uchun ustunliklarning o'rtacha bahosi ($S_{o'rt.1}$) quyidagiga teng:

$$S_{o'rt.1} = (0,32+0,36+0,41+0,4+0,2+0,56) : 6 = 0,37$$

Kamchiliklarning o'rtacha bahosi ($W_{o'rt.1}$) quyidagiga teng:

$$W_{o'rt.1} = (0,68+0,6+0,59+0,6+0,8+0,7) : 6 = 0,66$$

Imkoniyatlarning o'rtacha bahosi ($O_{o'rt.1}$) quyidagiga teng:

$$O_{o'rt.1} = (0,65+0,31+0,35+0,43+0,48+0,75+0,7+0,42+0,73) : 9 = 0,53$$

Tahdidlarning o'rtacha bahosi ($T_{o'rt.1}$) quyidagiga teng:

$$T_{o'rt.1} = (0,23+0,69+0,54+0,63+0,58+0,61+0,85+0,76+0,58) : 9 = 0,60$$

“Ustunliklar” va “kamchiliklar” yo'nalishlari bo'yicha hisoblangan o'rtacha koeffitsiyentlardagi farq raqamli bojxona xizmatlarining nisbiy rivojlanganligi darajasini, shuningdek rivojlanish mavqeini baholash uchun zarurdir. “Imkoniyatlar” va “tahdidlar” yo'nalishlari bo'yicha o'rtacha koeffitsiyentlar farqiga asoslanib, raqamli bojxona xizmatlari, shuningdek tadbirkorlar va bojxona xodimlari uchun ham tashqi muhitdagi shart-sharoitlarga muvofiq holda nisbiy imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlash va baholash mumkin.

Tadqiqot natijalari. O'zbekistonda bojxona xizmatlarini raqamlashtirish bilan bog'liq tendensiyalar tahlil etildi. Shuningdek, bojxona xizmatdarini raqamlashtirishda JBT amaliyoti bo'yicha izlanishlar olib borildi. Bularning natijasida, O'zbekistonda bojxona xizmatlarni takomillashtirish modelini ishlab chiqdik.

Ushbu taqdim etilayotgan model quyidagi tarqibiy qismlardan tashkil topdi:

- I. Raqamli bojxona xizmatlarining Konsepsiyasi;
- II. Raqamli bojxona xizmatlarining Ishchi Dasturi;
- III. Raqamli bojxona xizmatlarining Instrumentlari;
- IV. Raqamli bojxona xizmatining Strategik Rejasi;
- V. Raqamli bojxona xizmatlarining Yetuklik Modeli;
- VI. Raqamli bojxona xizmatining Xususiyatlari;
- VII. Raqamli bojxona postining Loyihasi;
- VIII. Raqamli bojxona nazorati Konsepsiyasi;
- IX. Raqamli bojxonani xizmatlarini tashkil tuvchi AKT;
- X. Raqamli bojxona xizmatlari Indekatorlari.

Tadqiqotimiz natijasida ishlab chiqqan takliflarmiz asosida quyidagi ijobiy natijalarga erishildi:

bojxona organlari faoliyatini raqamlashtirish orqali qabul qilinayotgan qarorlarning 60%gacha inson aralashuvi cheklandi;

90%tovarlarni soddalashtirilgan tartibda chiqarildi;

ko'rsatilayotgan xizmatlarni 95% raqamli ko'rinishga o'tkazildi;

67,4% tovarlar soddalashtirilgan tartibda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazilmoqda. Natijada, ko'rik soni 1,9 barobarga kamayib, samaradorligi 1,5 barobarga ortdi, rasmiylashtiruv vaqti eksportda 1,7 barobarga, importda 1,4 barobarga qisqardi.

Jumladan, tadqiqotlarimiz natijalarida "Xavflarni boshqarish" tizimini raqamlashtirish, tartibotlarini tubdan takomillashtirish

va soddalashtirishga qaratilgan takliflarimizni joriy etish natijasida:

elektron tizimlar chegara, soliq, adliya va boshqa idoralar bilan integratsiya qilinib, tadbirkorlarni avtomatik toifalash imkoni kengaytirildi;

barcha hududlarda yuk deklaratsiyasini masofadan rasmiylashtirishga mo'ljallangan postlar tashkil etilib, deklaratsiya rasmiylashtiruvi o'rtacha vaqti eksportda 20 % ga, importda 10 % ga qisqardi;

yuk deklaratsiyalarini inson omilisiz avtomatik rasmiylashtirish hajmi 1,4 % dan 29 % ga yetdi, bu ko'rsatkich eksportda

31 % ga yetkazildi;

Deklaratsiyalarni avtomatik ro'yxatga olish tizimi joriy etildi. Natijada, avval 2-3 soat, hozir 5 daqiqa sarf etilmoqda, bu o'z navbatida korrupsion holatlar oldini olishda muhim qadam bo'ldi.

eksport va import tovarlarining 78 %ini soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirilmoqda;

eksport deklaratsiyasi 10 soatda rasmiylashtirilgan bo'lsa, hozirda 3 soatda amalga oshirilmoqda. Kelgusida 40 daqiqaga tushirish rejalashtirilmoqda;

import deklaratsiyasi 21 soatda rasmiylashtirilgan bo'lsa, hozirda 8 soatda amalga oshirilmoqda. Kelgusida 3 soatga tushirish rejalashtirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida raqamli bojxona xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilab olishda tadqiqotimiz natijalari hamda DBQning hozirgi kundagi ustuvor strategik maqsadlari hisobga olindi:

I. Siyosat (protseduralarni/jarayonlarni/operatsiyalarni soddalashtirish uchun olib borilayotgan siyosatni yaxshilash);

II. Inson resurslari (innovatsiyalar kiritish, ta'lim berish va doimiy ravishda takomillashtirishga qodir bo'lgan madaniyatni rivojlantirish);

III. Protseduralar/operatsiyalar (jarayonlarni/operatsiyalarni tuzish, tushunish va optimallashtirish);

IV. Texnologiya (ishchi kuchidan raqamli rejimga o'tkazish).

Tadqiqot natijalari tahlili.

Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli bojxonaga berilgan ta'riflarning hech biri raqamli bojxona xizmatlarni raqamli texnologiyalar bilan aniqlamaydi, lekin uni strategik yondashuv, texnik vosita, bojxona xizmatini tashkil etish usuli, konsepsiya kabi tushunchalar prizmasi orqali ko'rib chiqadi.

Bizning fikrimizcha "Raqamli bojxona xizmatlari deganda ilg'or tahliliy, sun'iy intellekt, mobil va taqiladigan qurilmalar, robotlashtirish va integratsiya texnologik platformalaridan foydalanish asosida bojxona organi mansabdor shaxsini almashtirish yoki to'ldirish yo'li bilan

operatsion jarayonlar va biznes modellarini o'zgartiruvchi ilg'or texnologiyalardan foydalanish tushunilishi kerak.”

Xulosalar

Bojxona sahasiga oid ilmiy izlanishlarda raqamli bojxona xizmatlariga katta e'tibor berib kelinmoqda. Maqolada bu muammoning ko'p qirralarining tahlili natijasida “raqamli bojxona xizmati” tushunchasiga aniqlik kiritilgan va mualliflik ta'rifi ishlab chiqildi.

Raqamli bojxona xizmatlari o'z-o'zidan maqsad emas, vositadir va maqsad mavjud byurokratik jarayonlarni raqamlashtirish emas, balki eng yaxshi natijaga erishish uchun birinchi navbatda ularni tahlil qilish bo'lishi kerak. JBT ma'lumotlariga ko'ra, raqamli bojxona xizmatlari transcargaraviy islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun strategik yondashuv, bojxonani tashkil qilishning bir usuli, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida shakllantirilishi mumkin. JBT - yopiq qiziqish klubi emas. Avvalo, bu zamonaviy xalqaro institut, bojxona tartibga solishning zamonaviy vositalari

va vositalarini takomillashtirish bo'yicha o'z hissasini hamda aniq takliflarini kiritishga tayyor bo'lgan barcha manfaatdor subyektlar uchun platformadir.

Data mining va Blokchayn JBT rahbarlar uchun IT qo'llanmasini yangilash va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

References:

1. Implications of Big Data for Customs. How It Can Support Risk Management Capabilities. – Jahon bojxona tashkilotining rasmiy sayti. URL: <http://www.wcoomd.org/~media/...> (13.04.2017).
2. Sergei Mozer. Formation of the institute of electronic customs in the World Customs Organization // <http://customs-academy.net/?p=12566>
3. Item 33. Report to the Policy Commission. Policy Commission, 74th session. Punta Cana, 7-9 December 2015. Doc. sP0550E1a. Brussels, 27 January 2016.
4. Tatyana Serykh. Accenture. Digitization. III Conference “Technologies in the field of oil exploration and production”, 2017. – Slide 11. URL: http://techneft.ru/images/doc/sekcii/06_informatizaciya/8_accenture.pdf (date of the request: 19.03.2018).
5. Pavel Borovkov. What is digitalization? December 21, 2018. URL: <http://platform.online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/> (date of the request: 19.03.2018).
6. Zaguskin N.N. Comparative characteristics of the maturity models of managing processes, projects, knowledge of the organization by the stages of their transformational development // Advances in modern natural science. – 2014. – № 1. – P.78. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21052030> (date of the request: 08.04.2019).
7. Miloslavskaya N.G. and Sagirov R.A. Overview of maturity models of information security management processes // Information technology security. – 2015. – № 2. – Vol. 2. – P. 77. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25284623> (date of the request: 09.04.2019).
8. E.Nigmanov, U.Hamroyev, J.Sevinov. O'zbekiston Respublikasida raqamli bojxona xizmatlarini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari. O'zbekiston Bojxona Axborotnomasi jurnali. 2020-yil 2-son, 3-9 betlar. <http://uzbi.uz/video/Axborotnoma4.pdf#page=3>

9. JSTning “Raqamli savdoni rivojlantirish” bo‘yicha hisobotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlandi. <https://www.drishtias.com/daily-updates/daily-news-analysis/world-trade-organisation-1>
10. M.V.Boykova Razvitiye teorii i metodologii servisno-oriyentirovannogo tamojennogo administrirovaniya. <https://cyberleninka.ru/articl...>
11. <http://www.compareyourcountry.org/trade-facilitation/en/1/default/all/default>
12. So‘rovnoma ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.
13. So‘rovnoma ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

